

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382681>

Ахмедова Санам Джалаловна

Кандидат философских наук, доцент

Ташкентский государственный университет востоковедения,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются философские аспекты феномена научно-инновационной деятельности. Раскрываются различные критерии данной деятельности как обязательного явления в сфере образования. А также рассматривается одна из наиболее действенных форм в системе образования, привлечение молодёжи для конкретных практических задач с целью создания и продвижения актуальных инновационных проектов.

Ключевые слова: научно-инновационная деятельность, образование, философия, мышление, знание, общество.

Философия испокон веков всегда представляла собой науку, где поощрялась установка на самостоятельное, инновационное мышление и осознание в отношении всего происходящего в мире. Данное положение способствует формированию и развитию гибкого и многогранного видения, учитывая самые различные научно-философские воззрения. При этом любая научно-философская проблема может предполагать несколько вариантов в её решении, выдвигая множество аргументов, направленных на оптимизацию качества образования.

Изначально подчеркнём, что инновации - это результат особой деятельности, которая направлена на разработку, создание и распространение новых видов изделий или технологий, а также внедрением новых подходов и решений, удовлетворяющих потребностям человека и общества. Необходимо также обратить внимание и «на сущность инновационной установки, в основе которой лежит положение, что искусственное, рационально сконструированное, может быть совершеннее естественного и унаследованного» [4], тем самым, ясно показывая оппозиционную

составляющую инноваций в отношении к традиционным методам и технологиям в образовании. При этом практика внедрения инновационных механизмов в учебный процесс реализуются в пространстве рефлексивного сознания, где происходит саморазвитие индивида, при полном отображении его собственной жизни.

Таким образом, особое место в процессе образования занимает именно научно-инновационная деятельность, в которой навыки рефлексии, логического анализа, систематизации знания обладают ведущими положениями. При этом «динамическая структура научно-инновационной деятельности должна выглядеть следующим образом: базовое научное знание => изобретение => научная инновация => распространение» [1, 61]. И, собственно, в процессе инновационного обучения, у самих студентов появляется возможность практиковаться в эффективном развитии и совершенствовании своих навыков аргументированного изложения идей на занятиях.

В научно-инновационной деятельности существенным критерием является процесс мышления, где немаловажным, в плане эффективного процесса обучения, является поиск качественной информации, её анализ, синтез и систематизация. В данном отношении также подчёркивается и то, что «научно-инновационное мышление, направленное на обеспечение инновационной деятельности, должно осуществляться на когнитивном и инструментальном уровнях, и характеризоваться в качестве специальных аспектов: научно-теоретическом, творческом, социально позитивном, конструктивном, преобразующем и практическом» [3, 97]. Таким образом, научно-инновационное мышление может быть особенно направлено на формирование положительной мотивации в жизни человека, с разнообразными образовательно-воспитательными критериями.

Практическая научно-инновационная деятельность в учебном заведении представляет собой постепенную модернизацию образовательной системы, что обязательно фиксируется в различных научно-педагогических исследовательских публикациях и, обладает важнейшим значением в жизни общества, учитывая процесс глобализации. В данном отношении верно подмечено о том, что «инновационные процессы – есть закономерность в развитии современного образования, новая стратегическая линия образования, что связано с повышением результатов образованности с целью достижения личностью полноценного участия в жизни общества на

максимальном для нее уровне успешности» [2, 29-30]. Следовательно, научно-инновационная деятельность действительно необходима на всех уровнях образования, и данная потребность должна осознаваться самыми широкими кругами мировой общественности.

Отмечается и то, что «актуализация наполнения инновациями способно привести к повышению результатов образованности с целью необходимого достижения личностью полноценного участия в жизни общества, т.е. творческого развития новаторской тенденции отечественной педагогики в сложившихся современных условиях, исходя из чего, её подход в понимании инновационности можно определить как творчески-новаторский» [2]. Следовательно, научно-педагогическая, инновационная концепция является характерным эффективным примером необходимой положительной адаптации людей в социокультурном аспекте нашей жизненной действительности.

Сказанное выше позволяет утверждать о том, что в научно-педагогической, философской литературе должна вестись интенсивная разработка в отношении научно-инновационной деятельности, которая бы позволила определить природу данного феномена, её функции в конструктивном преобразовании общества и государства. И таким образом, мы можем констатировать то, что научно-инновационная деятельность в образовании представляет собой процесс, в котором используются результаты интеллектуальной деятельности людей. Однако только при помощи грамотной научно-инновационной деятельности, учебное заведение способно поддерживать эффективную конкурентоспособность своих научных сотрудников и студентов в их дальнейшем профессиональном становлении.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Акимов Р.А. Философские подходы к изучению феномена инноваций // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий: материалы Международной науч.-практич. конференции, 23-24 апреля 2015 г. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - Т. 1. - С. 59-62.

2. Канарская О.В. Теоретические основы формирования положительной учебной мотивации (инновационный подход). – СПб., 2002. – 408 с.

3. Усольцев А.П., Шамало Т.Н. О понятии инновационного мышления // Педагогическое образование в России. 2014. № 1. - С. 94–98.
4. Философия: энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. - 1072 с.